

ZAMONAVIY JAMIYATDA YOSHLARNING IJTIMOIYLASHUVIGA SUBMADANIYATNING SALBIY TA`SIRI

Aktimirov Sunnatullo Damir o'g'li

SamDU Kattaqo'rg'on filiali Ijtimoiy ish yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Abbasova Maftuna Subxanovna

Ilmiy rahbar: Phd Raqamli texnologiyalar va iqtisodiyot kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15480935>

Annotatsiya: Kelajagimiz bunyodkorlari bo'lmish yoshlarimizning ta'lim va tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan "ommaviy madaniyat" bugun barchamizni hushyorlikka chaqirmoqda. Zero, globallashtirish tomon intilayotgan yoshlarimiz har qanday "yangilik" ham yaxshilik keltirmasligi xususida o'ylab ko'rishlari darkor. Binobarin, ushbu maqolada "ommaviy madaniyat" ning millat kelajagiga ta'siri, unga qarshi mafkuraviy immunitet yaratish yo'llari, shuningdek, mamlakatimizda bu borada olib borilayotgan ma'naviy-targ'ibot ishlari xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: "ommaviy madaniyat", ta'lim, ma'rifat, yuksak ma'naviyat, internet, ijtimoiy tarmoqlar, globallashtirish, milliy qadriyatlar, mafkuraviy immunitet.

KIRISH

Bugungi kunda yoshlar jamiyatning eng faol va harakatchan qatlamidir. Ular ijtimoiy taraqqiyotning muhim omili bo'lishi bilan birga, global axborot oqimi va madaniy xilma-xillikning ham asosiy iste'molchilari hisoblanadi. Shu bois, zamonaviy davrda yoshlarning ijtimoiylashuvi, ya'ni jamiyatga moslashuvi, ijtimoiy qadriyatlarni qabul qilishi va faol ishtirok etishi jarayonida turli omillar, jumladan submadaniyatlarining ta'siri sezilarli darajaga yetmoqda. Afsuski, bu ta'sir ko'p hollarda salbiy bo'lib, yoshlar ongiga zarar yetkazmoqda.

Submadaniyat – bu asosiy jamiyat madaniyatidan farqlanuvchi, o'ziga xos qadriyatlar, urf-odatlar va xulq-atvor normalariga ega bo'lgan kichik guruhlar madaniyatidir. Masalan, gopniklar, emo, repperlar, punklar, metalchilar kabi submadaniyatlar yoshlar orasida ma'lum davrlarda ommalashgan. Bu guruhlar o'zlariga xos kiyinish uslubi, musiqasi, til va xulq-atvor mezonlariga ega bo'lib, ba'zan jamiyatdagi umumiy qadriyatlarga zid yo'nalishda shakllanadi. Farzand tarbiyasi nihoyatda mas'uliyatli va dolzarb masalalardan biri. Tarbiya bolaga "Ona qornidaligidan beriladi", deydi donishmandlar. Shunday ekan, turmush tasvishlaridan hech ortmaydigan otaonalarimiz, jonkuyar tarbiyachi va o'qituvchilarimiz, ko'cha-ko'yda savlat to'kib yuradigan mahalla ahllarimiz-hurmatli "katta"larimiz tarbiya masalasiga qanchalik e'tibor berishmoqda? Ommaviy madaniyatning o'ziga xosligi nimada, uning jamiyatdagi funksiyasi nimadan iborat, insonlar uchun foydali va salbiy jihatlari nimalarda namoyon bo'ladi, jamiyatning taraqqiyotdagi o'zni salbiymi yoki ijobiymi, u nimalarni madh qiladi, u nimalarga da'vat qiladi, uning chaqirig'ida qanday g'oyalar singdirilgan, insonlar, ayniqsa, yoshlarda qanday xulq-atvorni shakllantirmoqda, u ma'naviy tanazzul elchisimi? -degan bir qancha savollar bizni ushbu maqolaga qo'l urishga undadi. Bizningcha, ommaviy madaniyat ko'p qirrali jarayon. Insoniyat tarixida Ommaviy madaniyat o'z faoliyati va maqsadlari, kurashish mexanizmlari hamda usul-tamoyillariga ega bo'lib kelgan. Uning o'ziga xosligi shundaki, u zamonga qarab o'z shakl-shamoyilini o'zgartirib turgan. "Ommaviy madaniyat" ishlab chiqaruvchilari inson psixologiyasini yaxshigina o'zlashtirishgan va qaysi yoshni tezroq o'zlariga og'dirishi-yu, o'zlarining yashirin maqsadlarini amalga oshirish mexanizmlarini

chuqur ishlab chiqqanlar. Ularning asosiy maqsadi tez fursatda mo'may daromadga, moddiy ta'minotga ega bo'lishdir. Ular bu maqsadni har xil sabablar bilan yashirishga, xastpo'shlashga harakat qiladilar. Mutafakkir olim Abu Ali Ibn Sino madaniyatni insonning ruhiy quvvat oladigan ma'naviy manbai, -deb ta'kidlaydi.

Submadaniyatlarning ba'zilarida zo'rvonlik, giyohvandlik, axloqsizlik, iste'molchilik, individualizm yoki jamiyatdan yiroqlashish kabi g'oyalar ilgari suriladi. Bunday ta'sirlar quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi:

Milliy va diniy qadriyatlarga bepisandlik;

Jamiyatga yot bo'lgan g'oyalarni qabul qilish;

Ota-ona va o'qituvchilarning fikrini inkor etish, nizolarga moyillik;

Yakkalanish, depressiya va zo'rvonlikka moyillik;

Noan'anaviy turmush tarziga intilish (tatuировkalar, narkotiklar, ekstremistik fikrlar va h.k.).

Bu jarayon natijasida yoshlar asosiy jamiyatdan yiroqlashib, mustaqil fikrlash o'rniga, submadaniyatlar ta'siridagi andazaviy fikrlar va harakatlarga ergashadi.

“Hozirgi vaqtda ko'z o'ngimizda dunyoning geopolik, iqtisodiyva ijtimoiy, axborot-kommunikatsiya manzarasida chuqur o'zgarishlar ro'y berayotgan, turli mafkuralar tortishuvi keskin tus olayotgan bir vaziyatda barchamizga ayonki, fikrga qarshi fikr, g'oyaga qarshi g'oya, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish har qachongidan ko'ra muhim ahamiyat kasb etmoqda”

Ha, bugun atrofimizda ro'y berayotgan turli voqealarga to'g'ri va munosib baho bermasdan, kechayotgan jarayonlarga o'zimizning daxldor ekanimizni his qilmay, “bu muammolarga mening daxlim yo'q, ular haqida o'ylash mening uchun emas, boshqalar bosh qotirsin”, degan tushuncha bilan yashashning, loqaydlikning vaqti allaqachon o'tib ketgan. Bugungi zamondoshlarimiz o'tgan asrning 90-yillaridagi odamlar emas. Yurtdoshlarimizning ma'naviy dunyosi yuksalib ijtimoiy faolligi o'sib, daxldorlik tuyg'usi kundan kun kuchayib bormoqda. Binobarin, yuksak ma'naviyatli shaxsni hech kim yenga olmaydi. Yuksak ma'naviyat qaror topgan jamiyat esa hargiz tanazzulga yuz tutmaydi

1 Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. -Toshkent :Ma'naviyat, 2008,119-be

Ma'lumki, yoshlar hamma masalada juda ta'sirchan, hissiyotga beriluvchan bo'ladi. Ayniqsa, ular hayotda uchrab turadigan adolatsizlik, nohaqlik holatlarini nozik his qilib, bu boradagi ijobiy va salbiy o'zgarishlarni g'oyat tez va hassoslik bilan qabul qiladi. .

Shuning uchun ham turli mafkuraviy markazlar chetdan turib, “mutlaq erkinlik”, “chegarasiz erkinlik”, “erkin axloq” degansoxta g'oyalarni ularning ongiga singdirishga zo'r beradi. Bu yo'lda “ommaviy madaniyat” namunalariidan, turli axborot texnologiyalaridan, radiotelevidekiye, internetning ijtimoiy tarmoqlari kabi vositalardan makkorlik bilan foydalanadilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2021-yil 19- yanvardagi ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarinig hamkorligini kuchaytirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishidagi ma'ruzasida ma'naviy tarbiya to'g'risida shunday degan edilar:”Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisod bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishda ana shu ikkita mustahkam ustunga, ya'ni bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyotga hamda ajdodlarimizning boy merosi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyatga asoslanamiz” 2 . Ma'naviy-axloqiy tarbiya strategik masala.

Toki, ma'naviyat insonga yo'l boshchilik qilmasa, uni "egib olish", "og'dirib olish" juda oson kechadi.

"Hammamizga ayonki, bugungi kunda dunyoda keskin kurash va raqobat hukm surmoqda. Jahonda manfaatlar to'qnashuvi kuchaymoqda. Globallashuv jrayonlari bashariyat uchun beqiyos imkoniyatlar bilan birga, kutilmagan muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Terrorizm, ekstremizm, transmilliy va kiber jinoyatchilik, odam savdosi, narkotik kabi tahdidlar xavfi tobora ortib bormoqda..." Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, eng kuchli va eng ta'sirchan qurolimiz — bu ma'naviyatdir. Ma'naviyatli inson — irodali, dunyoqarashi keng, tafakkuri boy va madaniyatli bo'ladi.

2 Sh.M.Mirziyoyev. "Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz". Toshkent, "O'zbekiston"-2017.

3 Shavkat Mirziyoyev Insonparvarlik ezgulik va bunyodkorlik - milliy g'oyamizning poydevoridir "Tasvir " nashriyot uyi Toshkent 2021.

Va aynan yuksak ma'naviyat "ommaviy madaniyat"ga, buzg'unchi va vayronkor g'oyalarga qarshi kuchli himoyadir. Yurtimiz buyuk insonlar yurtidir. Biz ajdodlarimiz bilan qancha faxrlansak, iftixor etsak shuncha ozdir. Ammo kechagi kun xotira, bizga saboq bo'lsa, ertangi kun bizdan harakatni, umidlar, orzularning ro'yobini kutadi. Ajdodlarimiz kutgan istiqloq bizning davrimizga nasib bo'ldi. Endi mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlash, uning qadriga yetish, bizdan keyingi avlodga obod va farovon, taraqqiyot yo'lidan ildam odim otib borayotgan mustaqil Vatanni qoldirish mas'uliyati chin insoniylik, vatanparvarlik burchidir. Buning uchun, eng avvalo, yoshlarimiz ta'lim tarbiyasiga, dunyoqarashining shakllanishiga e'tibor berishimiz, turli xil yot g'oyalar ta'siriga tushib qolmasliklari, "ommaviy madaniyat" qurboniga aylanmasliklari uchun mafkuraviy immunitetni shakllantirishimiz lozim. O'zbek milliy tarbiyasi yetuk, komil insonni andoza qilib olgan. "Ommaviy madaniyat" esa insonni bilim, imon, insof, hayo, sadoqat kabi tuyg'ularga loqayd va befarq shaxsga aylantirib qo'yadi. "Ommaviy madaniyat" qurboni bo'lgan kishi vatanparvar, fidoyi, rostgo'y, insofli bo'lishi qiyin, chunki u erkin fikrlashi kerak. Mustaqil fikrlovchi odamlar ko'p bo'lsa, "ommaviy madaniyat"ning bozori kasod bo'ladi. Shuning uchun ularga o'rtamiyona, ergashuvchi omma kerak. Yoshlar qiziquvchan, ishonuvchan, ergashuvchan, lekin katta kuchdir. Shu bois ham "ommaviy madaniyat" qurbonlari ko'proq yoshlardir. "Ommaviy madaniyat" shaxsning didini o'ldirib, millionlab odamlarni mustaqil fikrdan, shaxsiy munosabatdan, demak, o'zligidan, qalbidan judo qiladi. Bu esa turli xil yot g'oyalarni g'arazli maqsadlar yo'lida targ'ib qilayotgan kuchlar uchun ayni muddao. Demokratiya niqobidagi bunday tahdidlardan ogoh bo'lish uchun esa o'zlikni anglash, mohiyatini tushunish muhim ahamiyat kasb etadi. Mana shunday murakkab sharoitda yoshlarimizni davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Jaholatga qarshi ma'rifat" degan ezgu g'oya kun tartibimizdagi doimiy masalalardan biri bo'lib keladi. Hayotda o'z yo'lini izlayotgan farzandlarimiz o'z ongi, o'z aqli bilan mana shu g'oyaning tarafdoriga aylanadi. Muqaddas dinimizda ilmga alohida e'tibor qaratilgan. Qadimlardan ham ilmga tashviq etilib, "Ilm talab qilish - har bir musulmonga farzdir" deyilgan. Muhtaramyurtboshimizning g'amxo'rliklari va sa'yharakatlari tufayli yoshlarni ilm-ma'rifatli, odob-axloqli etib tarbiyalashga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Yoshlarimizning buyuk ajdodlarimizga munosib bo'la olishlari uchun har jihatdan barkamol qilib voyaga yetkazish uchun ko'plab sharoitlar yaratilayotgani bejiz emas. Prezidentimizning bu sa'yharakatlari zamirida navqiron avlodimizga nisbatan qanchalar mehr, ishonch va e'tibor mujassam ekanini ko'plab amaliy misollarda ko'rish mumkin. Bugungi erkin

va ozod hayotning ma'nosi va qadr –qimmatini yoshlarning ongiga yetkazish, ularga to'g'ri yo'l ko'rsatishda biz – birinchi navbatda ota-onalar, ustoz-murabbiylar mas'ul bo'lishimiz zarur.

XULOSA

Bugungi globalashuv davrida “ommaviy madaniyat” tushunchasi tobora keng tarqalib, insonlarning turmush tarzi, dunyoqarashi va qadriyatlariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Bu madaniyat asosan tijorat maqsadida yaratilgan, ko'ngilochar, yengil va ba'zida ijtimoiy mas'uliyatdan yiroq axborot va tasvirlar vositasida tarqatiladi. Zamonaviy yoshlar jamiyatning kelajagi hisoblanadi. Ularning ijtimoiylashuv jarayonida submadaniyatlarning salbiy ta'siriga tushib qolishi, nafaqat ular, balki butun jamiyat hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun yoshlar orasida sog'lom dunyoqarash, mustahkam ijtimoiy qadriyatlar va milliy o'zlikni shakllantirish dolzarb vazifadir. Bu borada nafaqat oila va maktab, balki butun jamiyat birgalikda harakat qilishi lozim. Ayniqsa, yoshlar ommaviy madaniyat ta'siriga tez beriladilar, natijada milliy an'ana, urf-odat va qadriyatlardan uzoqlashish holatlari kuzatilmoqda. Xulosa qilib aytganda, ommaviy madaniyatning ijobiy tomonlari bo'lishi mumkin bo'lsa-da, uning nazoratsiz tarqalishi jamiyatning ma'naviy asoslariga jiddiy zarar yetkazadi. Shu bois, har bir ongli fuqarodan, ayniqsa ota-onalar, o'qituvchilar va davlat tashkilotlaridan mas'uliyatli yondashuv talab etiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch.-Toshkent:Ma'naviyat, 2008.
2. Sh.M.Mirziyoyev. “Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”.Toshkent, “O'zbekiston”- 2017.
3. Shavkat Mirziyoyev Insonparvarlik ezgulik va bunyodkorlik – milliy g'oyamizning poydevoridir "Tasvir " nashriyot uyi Toshkent 2021.
4. <https://president.uz/uz/3351>